

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) ASOCIADA A PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS (POP): UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) ASSOCIATED WITH PELVIC ORGAN PROLAPSE (POP): A LITERATURE REVIEW

¹ Marlery Indriago, ² Neyeskha González

¹ Policlínica Carúpano, estado Sucre, Venezuela. E mail: Dra.marleindriago@gmail.com

² Clínica Guerra Méndez (Torre D, 603) Valencia, Venezuela. neyeskhagonzalez@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.8227697

Recibido 1 julio 2023. Aprobado 7 agosto 2023.

RESUMEN

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es un problema sociosanitario de primera magnitud en Venezuela y el mundo, constituyendo actualmente la cuarta causa de muerte a nivel mundial, con aumento progresivo, ocasionando en el año 2012 aproximadamente tres millones de muertes en todo el mundo (6% de todas las muertes en ese año), pudiendo convertirse para el año 2030 en la tercera causa de muerte según estadísticas de la OMS. El prolapso de órganos pélvicos (POP) es un problema de salud pública englobado dentro de los trastornos del suelo pélvico afectando principalmente a mujeres y a su calidad de vida. En este estudio se realizó la revisión bibliográfica, donde se encontraron documentos que demostraron que existe una relación entre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con las alteraciones del suelo pélvico, debido a que la tos crónica propia del paciente con EPOC, facilita la aparición más precoz y más rápida de los cambios anatómicos inducidos por la transmisión de la presión intraabdominal. El aumento de la presión intrabdominal asociada a EPOC producida por la tos crónica, puede aumentar el riesgo de padecer de POP, debido al debilitamiento de los músculos del suelo pélvico.

Palabras clave: prolapso de órganos pélvicos (POP), EPOC, factor de riesgo.

ABSTRACT

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a socio-health problem of the first magnitude in Venezuela and the world, currently constituting the fourth cause of death worldwide with progressive increase, causing in 2012 approximately 3 million deaths worldwide (6% of all deaths in that year), and could become the third cause of death by 2030 according to WHO statistics. Pelvic organ prolapse (POP) is a public health problem encompassed within the pelvic floor disorders affecting mainly women and their quality of life. In this study a literature review was carried out, where documents were found that demonstrated that there is a relationship between chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and pelvic floor disorders, due to the fact that the chronic cough of the COPD patient facilitates the earlier and faster appearance of the anatomical changes induced by the transmission of intra-abdominal pressure. The increased intra-abdominal pressure associated with COPD caused by chronic cough may increase the risk of POP due to the weakening of the pelvic floor muscles.

Key words: Pelvic Organ Prolapse (POP), COPD, risk factor.

INTRODUCCIÓN

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo.

Es una enfermedad crónica que afecta la calidad de vida, y puede originar afectación respiratoria y exacerbaciones que requieren hospitalización ⁽¹⁾.

El término EPOC se comenzó a emplear hace más de 50 años. En la EPOC hay una limitación crónica, poco reversible al flujo de aire y con frecuencia progresiva, asociada a una reacción inflamatoria de las vías aéreas y del parénquima pulmonar como consecuencia, principalmente, de la exposición al humo del tabaco y a los gases del combustible de la biomasa.

Está considerada como una entidad prevenible, tratable, heterogénea en su presentación clínica y evolución, con compromiso sistémico, siendo responsable de discapacidad física, psicológica y laboral, por tanto, ocasiona un deterioro considerable en la calidad de vida de las personas afectadas, pudiendo provocar la muerte.

Incluye dos entidades principales que comparten como rasgos comunes un factor de riesgo (adicción tabáquica) y una alteración funcional (obstrucción persistente al flujo de aire): la bronquitis crónica obstructiva y el enfisema pulmonar ⁽²⁾.

La EPOC es un problema sociosanitario de primera magnitud en el mundo y en Venezuela, constituyendo actualmente la cuarta causa de muerte a nivel mundial con aumento progresivo, ocasionando en el 2012 aproximadamente tres millones de muertes en todo el mundo (6% de todas las muertes en ese año), pudiendo convertirse para el 2030 en la tercera causa de muerte según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según la OMS, se estima que, al cierre del 2020, más de 80 millones de personas presentaron EPOC de moderada a grave.

La prevalencia mundial oscila entre el 2,5–3,5% de la población entre los 40–80 años y asciende al 19% en los mayores de 65 años, aproximadamente el 1% en todas las edades con aumento en las últimas décadas y es 3–4 veces más frecuente en hombres que en mujeres (15% en fumadores, el 12,8% en exfumadores y el 4,1% en no fumadores).

Por tanto, para el año 2030 será una de las primeras tres causas de muerte, solo precedidas por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

En el grupo de las enfermedades discapacitantes se encuentra en la quinta posición.

En Venezuela, específicamente Caracas la prevalencia descrita es de 12,1% (intervalo de confianza al 95%), datos similares a los reportados en España por el estudio EPI-SCAN, que determinó que la prevalencia de la EPOC era del 10,2% (intervalo de confianza al 95%) de la población de 40 a 80 años de edad ⁽²⁾.

La EPOC está creciendo en todo el mundo debido al aumento del tabaquismo en los países en vías de desarrollo, y al uso tan difundido de combustibles de biomasa, tales como la madera, la hierba u otros elementos orgánicos, ocasionando tos crónica, por lo que, se le ha relacionado con la aparición de Prolapsos de Órganos Pélvicos (POP) ⁽³⁾.

El POP, es una realidad de la mujer con la que se enfrenta el ginecólogo todos los días, es una de las causas más comunes de consulta en Uroginecología, existiendo relatos de ello desde el inicio de la medicina y siendo incluso la causa madre de la cirugía ginecológica pues las primeras histerectomías se realizaron por vía vaginal, secundarias a prolapsos genitales completos descritas desde Hipócrates y Soranus, y donde incluso las mismas pacientes se realizaban el procedimiento sin ninguna técnica por la alteración en la calidad de vida ⁽⁴⁾.

El POP, se presenta en el 50% de las multíparas y su incidencia aumenta con la edad, Olsen en 1997, publicó que el 11,1% de las mujeres que alcanzaban los 80 años habían sido operadas por prolapso y o incontinencia urinaria.

Una situación que quizás haga que la incidencia real esté infravalorada es que muchas mujeres no consultan hasta que el prolapso ha superado el plano de la vulva, cuando comienza a ser sintomático ⁽⁵⁾.

El Prolapso de Órganos Pélvicos (POP), se define como el descenso de una o más de las paredes vaginales, la pared vaginal anterior, la pared vaginal posterior, el útero (cérvix) o el ápex vaginal (cúpula vaginal o cicatriz tras la histerectomía).

La International Continence Society (ICS) define el prolapso genital, como el descenso de uno o más de un órgano pélvico: pared vaginal anterior, pared vaginal posterior, el ápex de la vagina (cervix/útero) o la cúpula vaginal.

Como complemento de la definición anterior, la International Urogynecological Association (IUGA) define esta condición patológica como la salida o herniación de uno o más órganos pélvicos a través de la pared vaginal y los genitales externos.

Los órganos pélvicos que pueden prolapsarse son el útero, la vejiga, el recto y la vagina. La presencia de cualquier signo debería ser correlacionado con los síntomas relevantes de POP.

Este desplazamiento se produce como consecuencia del fallo de las estructuras de soporte y puede alcanzar diferentes grados ⁽⁵⁾.

Factores de riesgo asociados al Prolapso de Órganos Pélvicos (POP)

La estática pelviana se mantiene gracias al soporte de varias estructuras (músculos, fascias y ligamentos) y a la adecuada configuración anatómica de los órganos alojados en la pelvis menor.

El defecto en uno o varios de dichos elementos de soporte ocasiona el prolapso genital.

El origen del POP es multifactorial, entre sus causas podemos incluir: embarazo y parto, menopausia, cirugías previas, histerectomía, factores genéticos, estreñimiento, sobrepeso, tos crónica, así como otros factores que aumenten la presión intraabdominal. Pueden dividirse en ⁽⁵⁾:

Factores predisponentes: el parto vaginal, los partos instrumentados (fórceps), la episiotomía rutinaria, la multiparidad, intervenciones quirúrgicas pélvicas, anomalías anatómicas o neurológicas (extrofia vesical o enfermedades mielodisplásicas), alteraciones musculoesqueléticas, la raza, el grupo étnico, las enfermedades del colágeno, etc.; son procesos que elevan el riesgo de una mujer de padecer prolapso genital con el tiempo.

Factores desencadenantes: la cirugía ginecológica oncológica radical y la radioterapia pélvica; los mecanismos implicados en las lesiones del suelo pélvico secundarias al parto (lesiones por denervación y lesiones de las estructuras anatómicas o de soporte).

Factores promotores: el estreñimiento, los hábitos laborales y recreativos, la obesidad, cirugías (histerectomía, denervación uterosacra, cirugía vaginal, etc), el tabaquismo y las enfermedades pulmonares crónicas, los fármacos (AINE, antiácidos con calcio y hierro, por el estreñimiento que provocan y los IECA, por la tos) y la menopausia.

Factores descompensadores: la diabetes, la insuficiencia vascular, la insuficiencia cardíaca, el sedentarismo, la debilidad, la invalidez, etc.

Factores favorecedores: la edad, las condiciones que incrementan la presión intraabdominal ⁽⁵⁾.

EPOC como factor de riesgo

Hay estudios epidemiológicos bien diseñados que demuestran una estrecha relación entre el consumo de tabaco y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con las alteraciones del suelo pélvico, sobre todo con la incontinencia urinaria.

Además, esta relación se ve potenciada conforme aumenta el número de cigarrillos consumidos al día.

El origen radica en la tos crónica propia del fumador y los pacientes con EPOC, que es más fuerte y persistente, lo que facilita la aparición más precoz y más rápida de los cambios anatómicos inducidos por la transmisión y ocasionando aumento repetitivo de la presión intraabdominal ⁽⁶⁾.

El aumento de la presión intrabdominal asociada a la EPOC producida por la tos crónica, puede aumentar el riesgo de padecer de POP, esto debido al debilitamiento de los músculos del suelo pélvico, así como también puede causar una lesión por estiramiento en el nervio pudiendo ^(6, 7).

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio de tipo investigación documental. Las fuentes documentales son entre otras: documentos escritos, como libros, revistas, estudios especiales, encuestas y documentos grabados, como documentos electrónicos en páginas web, publicaciones de estudios médicos en idioma español e inglés, así como revisiones de trabajos de grado en los últimos años y libros con información relacionada con prolapso de órganos pélvicos (POP) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

La metodología se realiza mediante una revisión documental analítica exhaustiva.

Muestra

Los datos colectados, se citan en un proceso sistemático bien definido y especificado, puntualizando las siguientes fuentes consultadas:

Cedillo y col., (2008). “Factores de riesgos relacionados con distopias del piso pélvico en mujeres atendidas en los Hospitales Vicente Corral y José Carrasco Cuenca, Ecuador”.

El estudio tuvo como objetivo identificar los principales factores de riesgo vinculados con prolapso genital.

Se realizó un estudio observacional, analítico de casos y controles en 220 pacientes mujeres adultas de los Hospitales Vicente Corral Moscoso y José Carrasco Arteaga en el servicio de Ginecología durante el periodo de enero a junio del 2008.

Población de estudio: se consideró caso de distopia de piso pélvico a: cistocele, prolapso uterino, rectocele, prolapso de cúpula vaginal, uretrocele, desgarro perineal crónico.

El estudio incluyó en los casos a todas las mujeres adultas que presentaron algún tipo de distopía del piso pélvico, y en los controles se incluyó a todas las mujeres adultas que no presentaron distopía.

Ambos grupos presentaron características similares, así como exposición a los factores en estudio. Se les diagnosticó la existencia de distopía mediante examen clínico⁽⁸⁾.

Dionisio, (2014). “Factores de riesgo de distopia genital”. Con el objetivo de determinar los factores de riesgo de distopia genital en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en Perú, se realizó un estudio observacional, analítico, retrospectivo y longitudinal.

Responde a un diseño de casos y controles que se basó en revisión de 400 historias clínicas por muestreo aleatorio simple, de las cuales 200 correspondían a pacientes con diagnóstico de distopia genital y las otras 200 a otras patologías ginecológicas⁽⁹⁾.

Espitia de la Hoz, (2015). “Factores de riesgo asociados con prolapso genital femenino: estudio de casos y controles”.

Estudio retrospectivo, descriptivo, epidemiológico. Se incluyó a todo el grupo poblacional femenino mayores de edad, no obstétrico, que acudió al servicio de consulta externa/ambulatoria del Departamento de Ginecología de la Clínica La Sagrada Familia desde el 1 de enero de 2009 hasta el 30 de junio de 2012.

Con el objetivo de evaluar los factores de riesgos relacionados con el prolapso genital y la prevalencia del mismo.

Se revisaron las historias clínicas de las mujeres incluidas en el estudio para confirmar los criterios de selección de las participantes, así como el diagnóstico y la clasificación de la enfermedad, y se evaluaron los factores de riesgo relacionados con la aparición de prolapso genital: cirugía pélvica previa, diabetes, edad, episiotomía, estreñimiento, hábitos laborales y recreativos, hipotiroidismo, histerectomía previa, macrosomía fetal, menopausia, multiparidad, neumopatía crónica, número de embarazos (≥ 3), obesidad, parto instrumentado (fórceps), raza blanca y tabaquismo^(5,9).

Banchón, (2016). “Factores de riesgo y complicaciones del prolapso urogenital en edades entre 50 y 55 años Hospital Enrique C. Sotomayor 2014”.

Estudio retrospectivo, descriptivo y epidemiológico, donde se incluyó a todo el grupo poblacional femenino entre los 50 y 55 años de edad que acudió al servicio de consulta externa/ambulatoria del Departamento de Ginecología.

Se revisaron 100 historias clínicas y se evaluaron los factores de riesgo relacionados con la aparición de prolapso genital: rango de edad 50 a 55 años, cirugía pélvica previa, estreñimiento, multiparidad, obesidad ⁽¹⁰⁾.

Akter y col., (2016). “Prevalencia y factores de riesgo de prolapso de órganos pélvicos sintomático en las zonas rurales de Bangladesh: un estudio de encuesta transversal”.

Se llevó a cabo una encuesta transversal de 787 mujeres mayores de 15 años en cuatro aldeas de un distrito rural de Bangladesh.

Se investigó la prevalencia de POP sintomático y los factores de riesgo asociados con la condición, utilizando Chi-cuadrado y regresión logística multivariante ⁽¹¹⁾.

Caffo, (2017). “Paridad y tipo de parto como factores de riesgo asociados a prolapso genital en pacientes del servicio de ginecología del Hospital Regional Docente de Trujillo, julio – diciembre 2016”.

Estudio de tipo analítico, observacional, retrospectivo, de casos y controles. La población de estudio estuvo constituida por 105 mujeres en edad reproductiva; quienes se dividieron en 2 grupos: con y sin prolapso genital con el objetivo determinar la paridad y el tipo de parto como factores de riesgo asociados a prolapso genital en mujeres atendidas en servicio de Ginecología ⁽¹²⁾.

Valencia, (2020). “Factores de riesgo asociados a prolapso genital de órganos pélvicos en pacientes atendidas en el hospital Militar Central durante el periodo de enero-diciembre 2018”.

Este trabajo tuvo como objetivo: determinar cómo los factores de riesgo se asocian a prolapso genital de órganos pélvicos en pacientes atendidas en el Hospital Militar Central.

Métodos: el diseño de investigación fue observacional, cuantitativo, analítico, retrospectivo y, de tipo casos y controles; siendo los casos las mujeres con diagnóstico de prolapso de órganos pélvicos atendidas en el Servicio de Ginecología en el Hospital Militar Central durante el periodo de enero a diciembre 2018 ⁽¹³⁾.

RESULTADOS

De la revisión bibliográfica consultada en esta investigación se tienen los resultados que se muestran en las siguientes tablas:

Edad	<ul style="list-style-type: none"> < 35 años 16,4% 35 - 49 años 28,2% > 50 años 55,5% 	Para > 35 años se presenta un OR de 6,3 como riesgo de presentar la patología estudiada, existiendo una relación estadísticamente significativa con un IC de 95%.
No. de Partos	<ul style="list-style-type: none"> Multiparidad Primiparidad superior a la primiparidad 	La multiparidad es un factor de riesgo 2 veces (OR: 2,02; IC: 95%: 1,09-3,73) por lo tanto esta asociación es estadísticamente significativa.
Aumento de Presión Intraabdominal	<ul style="list-style-type: none"> EPOC Sobrepeso Estreñimiento 	<p>Riesgo 1,4 veces mayor para esta condición.</p> <p>Se encontró como un factor protector (OR: 0,59; IC: 95%: 0,34-1,01) ya que no tiene significancia estadística.</p> <p>Estreñimiento resultó un factor no concluyente o neutro (OR: 1,04; IC: 95%: 0,45-2,3) sin significancia estadística.</p>

En el estudio por Cedillo y col. (Tabla 1), se observó que los factores relacionados con aumento de la presión intraabdominal como la EPOC presentaron un riesgo 1,4 veces mayor, pero este dato continuaría siendo cuestionable puesto existe un bajo porcentaje de pacientes con esta patología por lo tanto no es estadísticamente significativo (OR: 1,4; IC: 95%: 0,53–4,01).

Edad	<ul style="list-style-type: none"> < 50 años > 50 años 	Para > 50 años tiene un OR de 6,1 como riesgo de presentar distopia genital ($p = 0,000$).
No. de Partos	<ul style="list-style-type: none"> Multiparidad Primiparidad 	Para Multiparidad, tiene un OR de 26,3 como riesgo de presentar distopia genital con un IC de 95%.
Aumento de Presión Intraabdominal	<ul style="list-style-type: none"> EPOC IMC > 30 IMC < 30 Estreñimiento 	Para patología pulmonar con tos crónica, tiene un OR de 8,6 como riesgo de presentar distopia genital, existiendo una relación estadísticamente significativa ($p = 0,000$) con un IC de 95%. Par IMC > 30, tienen mayor riesgo de presentar distopia genital, existiendo una relación estadísticamente significativa ($p = 0,000$). Datos no reportados.

Los resultados de la investigación de Dionisio (Tabla 2), arrojaron que existían 34 pacientes con diagnósticos de EPOC y 166 pacientes que no presentaban diagnósticos respiratorios. La estadística muestra una relación estadísticamente significativa, evidenciando un OR de 8,6 como riesgo de presentar distopia genital.

Edad	<ul style="list-style-type: none"> > 55 años 	El promedio de edad en los casos fue de 57,8 años \pm 11,4.
No. de Partos	<ul style="list-style-type: none"> Multiparidad Primiparidad 	Para Multiparidad se obtuvo en un 55%.
Aumento de Presión Intraabdominal	<ul style="list-style-type: none"> EPOC Obesidad Estreñimiento 	Para las neumopatías crónicas (EPOC), se encontró datos significativos con 7,2%. Para estos casos, fueron más frecuentes los prolapso Grados III y IV ($p < 0,05$). Presente en el 81% de los casos, en mayor proporción en el grupo de prolapso genital con incontinencia urinaria de esfuerzo. El estreñimiento crónico presente en el 18% de las mujeres con prolapso.

Para la investigación desarrollada por Espitia de la Hoz (Tabla 3), el total de las pacientes con prolapso ($n = 3.207/13.824$), se pudo encontrar que relación entre la EPOC puede incrementar el riesgo de prolapso genital; y en este estudio fue posible comprobarlo ya que en los 3.207 casos hubo suficientes fumadoras, pacientes con diagnóstico de EPOC y asma (7,2%), lo cual es un dato fuerte para corroborar la relación existente.

Edad	<ul style="list-style-type: none"> 35–44 años > 45 años 	El promedio de edad en los casos fue de 40,1 años. Para > 45 años tiene un OR de 2,95 como riesgo de presentar prolapso.
No. de Partos	<ul style="list-style-type: none"> Multiparidad Primiparidad 	Para Multiparidad, tiene un OR de 4,34 como riesgo de presentar prolapso de órganos pélvicos con un IC de 95%.
Aumento de Presión Intraabdominal	<ul style="list-style-type: none"> EPOC Obesidad Estreñimiento 	Tener POP se asoció con mujeres que tenían la patología pulmonar crónica con un OR de 2,07 y un IC de 95%. No se reportaron resultados. Tener POP se asoció con mujeres que tenían estreñimiento crónico, con un OR de 3,54 y un IC de 95%.

En el estudio por Akter y col. (Tabla 4), la prevalencia de POP sintomático fue del 15,6%. Tener POP se asoció positivamente con mujeres que tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (OR 2,07; IC del 95%: 1,02–4,21), datos que son estadísticamente significativos.

Edad	<ul style="list-style-type: none"> 18–42 años > 43 años 	El promedio de edad en los casos fue de 65,1 años. Para > 43 años tiene un OR de 8,8 como riesgo de presentar prolapso ($p = 0,001$).
No. de Partos	<ul style="list-style-type: none"> Multiparidad Primiparidad 	Para Multiparidad, tiene un OR de 10,9 como riesgo de presentar prolapso de órganos pélvicos con un IC de 95%.
Aumento de Presión Intraabdominal	<ul style="list-style-type: none"> EPOC Obesidad Estreñimiento 	Para patología pulmonar con tos crónica, los resultados no alcanzaron significancia para ser un factor de riesgo de prolapso genital de órganos pélvicos en el estudio ($p = 0,205$). No se halló una asociación entre el prolapso con la obesidad ($p = 0,752$). No se halló una asociación entre el prolapso con el estreñimiento ($p = 0,752$).

En este trabajo llevado a cabo por Valencia, (Tabla 5), se evidenció que la EPOC no resultó ser un factor de riesgo de prolapso ($p > 0,05$), mostrando diferencia con lo descrito en la literatura mundial, donde la EPOC, el tabaquismo, están asociados a factores de riesgo para la aparición de POP, sin embargo, se recomienda como necesario continuar con otras investigaciones para ver si definitivamente no son factores de riesgo de prolapso en la población femenina.

DISCUSIÓN

Los prolapsos genitales son un grupo de procesos que no ponen en peligro la vida, imponen una importante carga de restricciones físicas y sociales, depresión y otras secuelas psicológicas, además de afectar la calidad de vida.

El prolapso de órganos pélvicos (POP) se constituye en una de las indicaciones más frecuentes de cirugía ginecológica.

El POP a menudo no se hace sintomático hasta que el segmento descendido atraviesa el introito, y en otras ocasiones no se reconoce hasta que está en etapa avanzada, por lo cual es necesario conocer los diferentes factores de riesgos en vista que la causa es multifactorial.

Cedillo y col. ⁽⁸⁾, en el estudio realizado en el año 2008, observó que en la población estudiada los factores relacionados con aumento de la presión intraabdominal como la EPOC representaron un riesgo 1,4 veces mayor, pero este dato continuaría siendo cuestionable puesto que existe un porcentaje de pacientes muy bajo que presenta esta patología y, por lo tanto, no es estadísticamente significativo (OR: 1,4; IC: 95%; 0,53–4,01).

Por tanto, no se encontró ninguna asociación entre la EPOC en el momento del estudio y el riesgo de prolapso de órganos pélvicos.

Sin embargo, en el año 2014, Dionisio ⁽⁹⁾, en su estudio “Factores de riesgo de distopia genital”, tras la evaluación de las 400 historias clínicas evidenció que existía 34 pacientes con diagnósticos de EPOC y 166 pacientes que no presentaban diagnósticos respiratorios.

En este estudio, no se encontró ninguna asociación entre la cesárea, antecedente de gestación con feto macrosómico, cirugía pélvica previa o patologías clínicas como diabetes mellitus como factor de riesgo que desencadene prolapso de órganos pélvicos.

Para el año 2015, Espitia de la Hoz ⁽⁵⁾, en su estudio “Factores de riesgo asociados con

prolapso genital femenino: estudio de casos y controles”, evidenció 108 casos de prolapso de grado IV (108 de 3.207) en pacientes con diagnóstico de EPOC, asma, diabetes, raza blanca, multíparas, obesas, menopaúsicas y fumadoras.

Se pudo encontrar relación entre la EPOC, asma y el consumo de tabaco puede incrementar el riesgo de prolapso genital, y en este estudio fue posible comprobarlo porque en los 3.207 casos hubo suficientes fumadoras, pacientes con diagnóstico de EPOC y asma (7%), lo cual es un dato fuerte para corroborar la relación existente.

Por su parte, Banchón en el año 2016 ⁽¹⁰⁾, tras la revisión de las 100 historias clínicas, entre los factores de riesgo evaluados no se asoció a la EPOC como factor de riesgo sin embargo la multiparidad y el estreñimiento que son las dos situaciones importantes que inciden en la aparición y progreso por el desgaste que producen en la musculatura de sostén de la pelvis en especial a nivel del musculo elevador del ano.

Revisando lo realizado por Akter y col., (2016) ⁽¹¹⁾, se concluye que el POP sintomático afecta a una proporción sustancial de mujeres en las zonas rurales de Bangladesh y aumenta con la edad.

La paridad, la EPOC, el estreñimiento y la educación del marido se asocian con POP, todos los cuales tienen el potencial de ser modificados. Estos datos muestran significancia estadística.

Caffo, en el año 2017 ⁽¹²⁾, hace mención de que se apreciaron diferencias significativas entre los grupos de estudio en relación al tipo de parto y la paridad. Pero, no se hace mención de EPOC asociado a prolapso de órganos pélvicos (POP).

Finalmente, el estudio llevado a cabo por Valencia en el 2020 ⁽¹³⁾, se evidenció en la evaluación que ni el EPOC, ni la obesidad resultaron ser un factor de riesgo de prolapso ($p > 0,05$).

Estos dos factores no concuerdan con los resultados de la literatura mundial, donde están asociados a factores de riesgos para la aparición de prolapso de órganos pélvicos, sin embargo, se recomienda la necesidad de continuar con otras investigaciones para ver si definitivamente no son factores de riesgo de prolapso en la población femenina.

Como se ha evidenciado, el impacto del EPOC en las estructuras de soporte del piso pélvico es poco estudiado.

Algunas teorías refieren que por el aumento de presión intrabdominal debido a la tos constante y crónica puede desencadenar prolapso de órganos pélvico (POP) atribuible a esa condición, generando laxitud de la musculatura del piso pélvico y daño mecánico directo sobre el piso pélvico.

Los factores de riesgo que se han identificado son la edad, embarazo, presión intraabdominal aumentada crónicamente (obesidad, constipación crónica, tos crónica, levantar cargas pesadas en forma repetitiva), menopausia e hipoestrogenismo, trauma, factores genéticos, raza, enfermedades músculo esqueléticas, neuromusculares (espina bífida) y del tejido conectivo (Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan), enfermedades crónicas, fumar (EPOC), pelvis de diámetro largo y cirugías previas con disrupción del soporte natural (cirugía de prolapso, histerectomía, etc).

Sin embargo, otros factores que se postulan con menor evidencia son la macrosomía, segunda etapa del parto prolongada, episiotomía, laceración del esfínter anal, analgesia epidural, fórceps.

Se ha planteado que la etiología con relación a esta patología EPOC sería multifactorial, ya que las pacientes suelen tener múltiples factores de riesgo y variará entre las pacientes.

Es por eso que se deben realizar trabajos retrospectivos que ayuden a determinar estas causas y aporten datos específicos, tomando en cuenta la importancia de esta patología ya que afecta la calidad de vida de las pacientes.

CONCLUSIÓN

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es un problema sociosanitario de primera magnitud en Venezuela y el mundo, constituyendo actualmente la cuarta causa de muerte a nivel mundial con aumento progresivo, ocasionando en el año 2012 aproximadamente tres millones de muertes en todo el mundo (6% de todas las muertes en ese año), pudiendo convertirse para el año 2030 en la tercera causa de muerte, según estadísticas de Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Caracas Venezuela, la prevalencia descrita fue de 12,1%, datos similares a los reportados en España por el estudio EPI-CAN, que determinó que la prevalencia de la EPOC era del 10,2% de la población de 40 a 80 años de edad.

El prolapso de órganos pélvicos (POP) es un problema de salud pública englobado dentro de los trastornos del suelo pélvico afectando principalmente a mujeres y a su calidad de vida.

Su aparición es frecuente en edades avanzadas y su principal factor de riesgo está relacionado con el parto vaginal siendo parte de un proceso multifactorial ya que con base a la revisión bibliográfica realizada se observó que, la mayoría de las pacientes contaba con tres o más factores de riesgo.

No obstante, se precisaron estudios que demuestran que existe una relación entre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con las alteraciones del suelo pélvico.

Lo anterior, debido a que la tos crónica propia del paciente con EPOC, facilita la aparición más precoz y más rápida de los cambios anatómicos inducidos por la transmisión de la presión intraabdominal.

El aumento de la presión intrabdominal asociada a EPOC producida por la tos crónica, puede aumentar el riesgo de padecer POP, debido al debilitamiento de los músculos del suelo pélvico, así como también puede causar una lesión por estiramiento en el nervio pudiendo.

Fuentes de financiamiento: no se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses: los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Holley A. Tratamiento farmacológico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica: ¿guías de gold o de ats? Medscape. 2021.
2. González-Díaz D, Cando-Neira M, Fernández-García S, Díaz-Garrido D, Díaz-Toledo M. Caracterización clínica, funcional e imagenológica de pacientes egresados por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Revista informática científica. 2020. www.revinfcientifica.sld.cu.
3. Wise R. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. (bronquitis obstructiva crónica; enfisema). Manual MSD. Publicación 2020.
4. Blanco Gómez J. Principales complicaciones intra y postoperatorias en las pacientes con prolapso genital sometidas a cirugía con mallas de polipropileno en el Hospital Universitario Clínica San Rafael. Nueva Granada. 2010.
5. Franklin J. Espitia de la Hoz, factores de riesgo asociados con prolapso genital femenino. Sociedad Colombiana de Urología. 2015.
6. Obregón Yáñez L, Dávila de Fermín D, Toro Merlo J. Prolapso genital: Epidemiología y factores predisponentes. Primer Consenso Venezolano de Uroginecología. 2008. Caracas: Editorial Ateproca; P.15–22.
7. Crespo Guerrero F. Características Clínico Quirúrgicas de pacientes postoperadas de prolapso genital atendidas en el servicio de ginecoobstetricia en el Hospital de la Amistad Perú. Piura, Perú. 2019.
8. Cedillo Villamagua A, Cedillo Villamagua C, Coronel Aguilar D. Factores de riesgo relacionados con distopias del piso pélvico en mujeres atendidas en los Hospitales Vicente Corral y José carrasco Cuenca. Ecuador. 2008.
9. Dionicio Elera R. Factores de riesgo de distopia genital. Lima Perú. 2014.
10. Banchón Rodríguez M. Factores de riesgo y complicaciones del prolapso urogenital en edades entre 50 y 55 años. Hospital Enrique C. Sotomayor 2014. Guayaquil – Ecuador. 2016.
11. Akter y col., Prevalencia y factores de riesgo de prolapso de órganos pélvicos sintomático en las zonas rurales de Bangladesh: un estudio de encuesta transversal. 2016.
12. Caffo Aguilar R. Paridad y tipo de parto como factores de riesgo asociados a prolapso genital en pacientes del servicio de ginecología del Hospital Regional Docente de Trujillo, julio – diciembre 2016. Trujillo – Perú. 2017.
13. Valencia C. Factores de riesgo asociados a prolapso genital de órganos pélvicos en pacientes atendidas en el Hospital Militar Central durante el periodo de enero–diciembre 2018. Lima, Perú. 2020.

Cómo citar este artículo:

Indriago M, González N. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) asociada a prolapso de órganos pélvicos (POP): una revisión bibliográfica . Rev Latinoam Ginecol Reg. 2023; 1(2): 65–73. 10.5281/zenodo.8227697